

ЛЕКСЕМЫ «КОРОВА»/ «БЫК» В РУССКОЙ И КАРАКАЛПАКСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Н.А. Турабаева

кандидат филологических наук, и.о.доцента кафедры русского языка и
литературы НГПИ

E-mail: naziraturabaeva0909gmail.com

С.О.Ибраимова

магистрант по специальности русский язык и литература НГПИ

E-mail: Ibraimovasaxibjan@gmail.com

Аннотация. В статье в сопоставительном плане с лингвокультурологического аспекта анализируется лексемы «корова»/ «бык» в русском и каракалпакском языковом сознании, определено место данных животных в жизни двух народов и отношение к ним, которое нашли отражение в языке. На примере пословиц и поговорок русского и каракалпакского языков было выявлено семантические поля лексем корова/бык и их место в сознании носителей двух языков.

Ключевые слова: лингвокультурология, лексема корова бык, лексико-семантическое поле, ассоциация.

Изучение языков предполагает знакомство с культурой носителей языка. Ведь каждое слово носит определенную информацию, в зависимости от того, представителем какой культуры является человек, данное слово может быть воспринято по-разному. В связи с этим при сопоставительном изучении языков в лингвокультурологическом аспекте интерес представляет рассмотрение концепта животное, который охватывает большой круг лексем, из числа которых нами для сопоставительного исследования была выбрана лексемы «корова»/ «бык».

Корова для многих народов является олицетворением достатка, процветания и плодородия. Ведь оно дает молоко, навоз используют в качестве удобрения, мясо – богатая белком пища дает силу, шкуру используют в быту. В индуисткой и буддисткой традиции корова считается священным животным и не едят её мясо. Корова символизирует Мать-Землю, также считается символом луны и неба, потому что её рога напоминают полумесяц, а молоко отождествляют с Млечным Путем. Египетская богиня Нут иногда изображалась в виде коровы [3]. В славянской мифологии корова олицетворяет материнское начало. «Божественная корова – мать Велеса от Единого Рода, создана Родом одновременно со Сварагом, Ладой, Тарусой, Бармой, а также Матерью-Сырой- Землей, Звездами, Месяцем» [1:245]

В русской культуре корова – одно из самых основных домашних животных, животное –кормилица. Отношение русских к корове можно судить и по тому, как они дают ласковые имена своим коровам «Бурёнушка», «Зорька», «Ласка» и т.д. Символ коровы как бескорыстной кормилицы запечатлен в русских пословицах и поговорках: корова во дворе, так еда на столе; будет корова- будет и подоюник; молоко в корове не прокиснет, от черной коровки, да белое молочко; Пестрава красива, а Буренка – с молочком; корми с осени коров, сытнее весна будет; корова в тепле- молочко на столе; корову не накормишь-молока не надоишь, была бы коровушка, будет и молочко; если есть за коровой уход, от коровы получишь доход; корову палкой бить- молока не пить; гладь корову не рукой, а жмыхом и мукой. Основной смысл данных пословиц заключается в том, что в домашнем хозяйстве нельзя обойтись без коровы, но для хорошего удоя должен быть соответствующий уход за коровой.

Но с коровой связаны не только положительные коннотации. В некоторых паремиях корова носит отрицательную коннотацию: Бодливой

корове Бог рог не дал; баловливая корова все стадо балует; коровушка с кошку, надоила с ложку; бодливую корову из поля вон; безрогая корова и шишкой мотает; будто корова языком слизнула; не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес зашла.

В русской языковой картине мира **корова** ассоциируются с невзрачностью, неуклюжестью, лишним весом: *Как корова на льду (о том, кто скользит, у кого разъезжаются ноги; разг. шутл.). Как корове седло идет (обычно об одежде: совершенно не идет, не к лицу или не годится). Как на корове седло сидит (о нескладно сидящей одежде). Корова на заборе (о неуклюжем всаднике). Этакая корова (перен.: о толстой, неуклюжей женщине).*

Лексико-семантическое поле **коровы** включает такие лексемы как *бык, бычок, теленок, телка*. По определению в толковом словаре бык – 1. Крупное жвачное парнокопытное животное, 2 - это самец домашней коровы. Бык отождествлялся со здоровьем, силой иногда агрессивностью: *Здоров как бык (совершенно здоров). Взять быка за рога (разг.) - смело и сразу взяться за самое главное в трудном деле. Сказка про белого бычка - о бесконечном повторении, возвращении к одному и тому же. Быть бычку на веревочке* – пословица о том, кого в конце концов обязательно утихомирят, приструнят или поймают, очень крупного, агрессивного на вид молодого человека называют бычарой, а вот детеныш коровы, теленок, рассматривается как неразумное существо, выступая символом наивности: в сравнении как теленок выражается семантика доверчивости, неспособности самостоятельно принимать решения, «телячий восторг» обозначает «беспричинную и бурно выражаемую радость», «телячьи нежности» - чрезмерное и неуместное проявление нежности. В пословице «ласковый теленок двух маток сосет» актуализируется хороший, добрый нрав человека, что дает возможность получить поддержку и от других.

Каракалпаки как представители кочевых народов рассматривали крупный рогатый скот как показатель достатка, богатства. Так в описании баев в каракалпакских эпосах используются такие строки: «Аллаяр деген бай еди, Төрт түлиги сай еди», где слово түлик обозначает «обобщенное название сельскохозяйственных животных» [ҚҚТС, 119], включающий в себя такие животные как лошадь, верблюд, крупный рогатый скот и мелкий скот. Ж.Н. Шайгозова, Султанова М.Э. в статье «Төрт түлік–мал»: священная квадрига домашних животных в казахской культуре» также отмечает, что в казахской культуре «это понятие обозначает единство четырех видов скота: верблюдов, лошадей, коров и овец-коз, конструирующее квадригу домашних животных кочевников-казахов. В народе до сих пор бытует представление об их происхождении: «ешкі - сайтаннан (коза – из дьявола); қой - оттан (баран - из огня); түйе - сордан (верблюд - из земли); жылқы - желден (конь – из ветра); сиыр - судан (корова - из воды). В таком зооморфном виде кочевники представляли четыре природные стихии: огонь, воздух, землю и воду [4]. Учитывая, что каракалпакская культура тесно перекликается с казахской, имеют больше общего, это мнение может быть применено и по отношению к каракалпакской культуре.

В каракалпакском языке лексема «крупный рогатый скот», в семантическое поле которой входят: *сыйыр, өгиз, тана, қашар, баспақ, бузау*. Определяя место крупного рогатого скота в жизни кочевников-монголов М.М. Содномпилова пишет: «Несмотря на значимость крупного рогатого скота в жизни кочевников, культура коровы, подобно культу лошади, у тюрко-монгольских народов Центральной Азии нет. Образ коровы устойчиво ассоциируется с нижним/загробным миром, с водной стихией. В соответствии с традиционной классификацией животных в хозяйстве кочевников, коровы относятся к животным с «холодным дыханием», так же как козы и верблюды, что определяет актуальность ряда негативных

ассоциаций, сопутствующих образу этого животного» [2: 339-342].

Как верно было подмечено автором, и в каракалпакской культуре нет культа коровы, хотя и в нашей истории есть страницы, где предки каракалпаков культивировали зороастризм, в которой корова считалась священным животным и нельзя было употреблять в пищу её мясо.

В каракалпакской культуре в сознании народа корова занимает нейтральное положение, поэтому в толковом словаре каракалпакского языка приводится только одно значение данного слова «самка крупного рогатого скота, домашнее животное». **Корова** в каракалпакском языке входит в семантическое поле лексемы **мал**, т.е. скот, которая включает в себя и другие слова: *буга, өгиз, тана, қашар, баспақ, бузаў*. В каракалпакском языке больше употребляется слово **мал**, выражающее обобщенное название всех видов скота, прежде всего крупного рогатого скота. Кроме этого **мал** выражает значение богатства. Такие значения данного слова характерны для многих тюркских языков, скот издревле был основным показателем достатка, выполнял функцию денег. Поэтому в каракалпакских пословицах и поговорках чаще встречается именно лексема **мал** в значении богатства:

Малым көп деп таспа, жаў келди деп саспа – не надо хвастаться, что у тебя много богатства, не надо бояться врага (в значении, что всегда надо быть умеренным, спокойным);

Малды бага билмеген, дүньяны таба билмес – тот кто не умеет смотреть за скотом, тот не сможет обрести богатство (в значении, если кто не умеет справляться с работой, тот не сможет разбогатеть);

Малды тапқанга бақтыр, отынды шапқанга жақтыр – в значении цену своего труда знает тот, кто выполнил эту работу;

Жанынан кешкен жаўды алар, малынан кешкен даўды алар – побеждает тот, кто умеет ставить на кон что-то ценное;

Порой богатство настолько овладевает чувствами людей, что они не

обращают внимания на других:

Моллаға мал керек, пақырға хал керек

Өз малым түйел, өзгеңизде исим жоқ

Мал ашыуы- жан ашыуы

Лексема сыйыр метафорически используется в значении человека, женщины: *Қырда суўынның мүйизине урсаң, ойда сыйырдың мүйизи сырқырайды* (в значении чувствовать опасность), *сыйыр көзин сүзбесе, буға жибин үзбейди* (девушка сама дает повод молодому человеку).

По частоте употребляемости из семантического ряда выделяются лексемы *тана* и *өгиз*. Тана - бычок молодого возраста от года, өгиз – бык/вол более старшего возраста. Обычно своих сыновей в младенчестве родители, особенно отцы, называют с умилением «танакей», так как бык в сознании каракалпаков ассоциируется с физической силой, но, как и всё молодое, бычки тоже бывают не смирными, могут отбиться от стада. В связи с этим в паремиях с лексемой «тана» превалирует отрицательная семантика: *Бир тана тоғай боқламаса, тоғай оны жоқламас; Танадан мал болмас; Сумлықты ала тана баслайды*.

Быки или волы очень ценились в хозяйстве: они являются пищей, дают больше мяса, их запрягали в плуга, для вспахивания земель, поэтому они стояли дороже и ни все могли позволить себе держать быков/волово и он был у многих общий: *Ортақ өгизден өз бузауым жақсы; Өгиз өлди, ортақ айрылды*. Өгиз /бык, вол также ассоциируется с силой: *Өгиздің өзи өлсе де, көзинің аласы қалмас, Өгиз жығылса, пышақ көтерген көбейер*.

В паремиях часто противопоставляется *өгиз-бузау/баспақ* как оппозиция молодого и старого: *Биреудің бузауына дегени, өзинің өгизине болар, Өгизге туған күн баспаққа да туғар*.

Таким образом, формирование микроконцепта корова/бык связано с их функцией в жизнедеятельности человека. Корова в русском языке

рассматривается как источник молока и ассоциируется с неуклюжестью, то в каракалпакском языке нет такой аналогии, чаще всего отношение нейтральное. Бык в русском языке ассоциируется со здоровьем, силой и даже агрессивностью, что можно наблюдать и в каракалпакском языке.

Литература:

1. Латипов О. Ж. Коннотации с компонентом-зоонимом «корова» в разносистемных языках // Innovative Development in Educational Activities ISSN: 2181-3523 Volume 2 | ISSUE 19| 2023.
2. Содномпилова М.М. Крупный рогатый скот в мировоззрении кочевников Внутренней Азии: к проблеме формирования образа// Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. 2017. Выпуск 6.
3. Тресиддер Джек. Словарь символов / Джек Тресиддер.—М.: Индрик, 1999.— 202 с..
4. Шайгозова Ж.Н., Султанова М.Э. «Төрт түлік–мал»: священная квадрига домашних животных в казахской культуре» <https://www.researchgate.net/publication/361209152>
5. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги 7 томлық - Нөкис: «Қарақалпақстан баспасы», 2023
6. Қарақалпақ фольклоры нақыл-мақаллары – Ташкент:2019.